

MIS QUVURLARI VA MIS MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI TAHLIL QILISH

S. A. Saidqulov, H. T. Abjalova.

Toblash: Misning qattiqligi va elastikligini oshirish uchun toblashdan foydalaniladi. Toblash misni faza o'zgarishlaridan yuqoriroq haroratgacha qizdirish, ushlab turish so'ngra sovutishdan iborat. Bu materiallarni (metallar, metal qotishmalari,) issiqlik bilan ishlov berishning bir turi bo'lib, ularni kiritik nuqtadan yuqori qizdirishdan iborat (kristall panjara turning o'zgarishi harorati, ya'ni polimorfik transformatsiya yoki matritsada mavjud bo'lgan fazalar past haroratda eriydi) keyin tez soviydi. Termik ishlov berish – yuqori haroratda (450 C) azot bilan birgalikda bosim orqali mis va mis mahsulotlariga (pancake, buxta va to'g'ri trubalar) ma'lum vaqt ushlab turish orqali va keyinchalik havo va suv orqali sovutish jarayonidir.

Toblash orqali misning mustahkamlik, karroziyabardoshligini oshirish, misning strukturaviy elastikligini oshirish, qoldiq kuchlanishdan xalos bo'lish mumkin. Misga termik ishlov berish ikki xil bo'ladi:

- 1) qoldiq kuchlanishni kamaytirish uchun toblash;
- 2) rekristalizatsion toblash.

Otto Junker mis quvurlarni, to'g'ri mis quvurlarni, pancake va buxta, rulon shaklidagi mis mahsulotlarini toblashga mo'ljallangan. Yassi o'ralgan rulonlarda, material alohida paddonlar ustiga yuklanadi, so'ngra paddonlar avtomatik ravishda yig'iladigan moslamaga o'tkaziladi, maksimal 5 tagacha. O'rnatilganda, maxsus alohida naychalarning uchlari mis quvurlarini tozalash tizimining atmosferani tarqatish tizimiga ulanadi. Keyin o'ram ko'ndalang konveyer bo'ylab o'choq chizig'iga tashiladi. So'ngra quvurlar teshiklaridan havoni tozalash uchun rulonlar avtomatik ravishda azot bilan tozalanadi. Bosqichma bosqich ishlab, o'ramlar silindrlar yordamida bir statsionar joydan boshqasiga o'tkaziladi. Oldindan belgilangan sikl vaqtidan so'ng, aytaylik, 33 daqiqadan so'ng, o'ramlar vakuum kamerasiga o'tkaziladi, u erda vakuum bosimi 1 mbar gacha kamayadi. Belgilangan vaqt o'tgach, kamera yana himoya atmosfera bilan to'ldiriladi.

Yuqori konveksiya o'chog'i bilvosita himoya muhitida isitiladi – kirish vestibulidan sovutish zonasining oxirigacha bo'lgan butun chiziq 100% himoya muhitida qoladi. Materiallar to'plami o'choq orqali bosqichma-bosqich va doimiy ravishda o'tadi, shu vaqt ichida rulonlar avtomatik ravishda Junker CTP tizimi tomonidan tozalanadi (agar o'rnatilgan bo'lsa). Bu bug'langanda quvur teshiklaridan yog'ni olib tashlashga xizmat qiladi. Bu jarayon "juda toza" deb nomlangan quvur ishlab chiqarishga yordam beradi. Isitish bosqichi tugagandan so'ng, paket sovutish qismiga o'tadi. U erda materialning harorati mis bilan havo reaksiyaga kirishganda oksidlanadigan darajadan past bo'ladi. Vakuumli germetik kamerasi po'latdan yasalgan qatlamlar bilan mustahkamlangan germetik yumshoq po'latdan yasalgan korpusdan iborat. Tashish roliklari vakuum kamerasining korpusida joylashgan. Kameraning har bir yakuni elektroprivod bilan yopiladi. Yopiq bo'lganda eshiklar pnevmatik eshik silindrlari yordamida eshik ramkasining rezina qistirmalariga mahkamlanadi.

Chiqish eshigi mahkamlovchisi suvda sovutiladi, bu pechning issiqlik ta'siridan himoya qiladi. Vakuum kamerasi LWC katushka o'ramlarni yig'ish uchun mo'ljallangan

Quyidagi harakatlar ketma-ketligi taklif etiladi:

1. Old eshikni ko'taramiz (old eshik yopiq va mahkamlangan).
2. Kutish jadvalidagi stopkani (LWC / pancakes) joylashtiramiz.
3. Old eshikni yopamiz va vakuum nasoslarini ishga tushiramiz.

4. Himoya atmosferasini to'ldirib, chiqish eshigini ochamiz.
5. Paketni vakuum kamerasidan o'choq vestibulyuga joylashtiramiz.
6. Bo'sh bo'lganda, chiqish eshigini yopamiz va old eshikni ochamiz.

Pechning tashqi qoplamasi – bu po'latdan yasalgan profillar bilan mustahkamlangan, oldindan tayyorlangan plitalar va plitalardan yasalgan, qattiq gaz o'tkazmaydigan po'latdan yasalgan konstruksiya. Deflektorli ichki korpus issiqlikka bardoshli po'latdan yasalgan.

Tashqi va ichki qoplamalar orasidagi bo'shliq izolyatsion material bilan to'ldirilgan. Bu o'choq maydoniga ham tegishli. Yonish kamerasining kirish qismiga kirish eshigi o'rnatilgan. Bu vestibul pechdagi issiqlik eshikdagi vakuum qistirmalariga zarar etkazish ehtimolini kamaytiradi.

Azot azot stansiyasi orqali etkazib beriladi maksimal atm 0.8MPA gacha. Pech kabi u ham qattiq po'latdan yasalgan, gaz o'tkazmaydigan tashqi korpus va issiqlikka bardoshli po'latdan yasalgan ichki korpusdan iborat.

Xulosa:

Bu jaryon orqali mahsulotlar plastik deformatsiyasi kamayib elastiklik xususiyati oshadi, karroziya bardosh, yumshoqligi uzoq muddat ishlashga yaroqli bo'ladi hamda sirt aniqligi oshib, mahsulot keraksiz zararli chiqindi moylardan tozalanib yaltiroqligi oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I. Nosirov. Materialshunoslik. T., "O'qituvchi", 2004.
2. M.A. Mirboboyev. Metallar Texnologiyasi. T., "O'qituvchi", 2004.
3. Nazarov, F., Fayziev, R., Khaydarov, S., & Fardayev, J. (2023, December). Numerical Calculation of Turbulent Flow in a Two-Dimensional Flat Diffuser Based on the Comsol Multiphysics Software. In Proceedings of the 7th International Conference on Future Networks and Distributed Systems (pp. 372-376).
4. M.D. Berdiev va J.N. Fardaev. FOYDALI QAZILMALARNI QAZIB OLUVCHI ASBOBLARNING ASOSLARINI PROKATLAB OLISHNING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI. (2021 yil, dekabr) (317-bet).